

O'ZBEK TILIDA KOGNITIV METONIMIYA SHAKLLANISHINING ASOSLARI

Muhayyo Karimovna Xakimova

Filologiya fanlari doktori, professor Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti

xakimova197621@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-2002-7978

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi kognitiv metonimiyada milliy tafakkurning aks etishi misollar yordamida yoritilgan. *Maqolada birinchi marta kognitiv metonimiya atamasi qo'llangan, mohiyati ochiqqlangan. Kognitiv metonimiyada ham til egalarining olam haqidagi tizimli bilimlari aks etishi ochiqqlangan.* Kognitiv metonimiyada abstrakt tushunchalar boshqa tushunchalar bilan aloqadorlikda osonroq anglanadi. Bunda mavhum tuhsunchalar konkret tushunchalar bilan o'zaro aloqadorliklar asosida anglanadi. Kognitiv metaforada ham, kognitiv metonimiyada ham abstrakt, murakkab tuhsunchalarni bilishda konkret tushunchalar asos bo'lishi kuzariladi. Bunda hissiy va aqliy bilishning o'zari hamkorligi yanada yorqinroq kuzatiladi.

Kalit so'zlar: *metonimiya, kognitiv metonimiya, nominatsiya, milliy idrok, aloqadorlik, bosh ma'no, hosila ma'no.*

Аннотация. В данной статье на примерах освещено отражение национального мышления в когнитивной метонимии узбекского языка. В статье впервые был использован термин когнитивная метонимия, суть которого раскрыта. Выясняется, что когнитивная метонимия также отражает систематическое знание вселенной носителями языка. В когнитивной метонимии абстрактные концепции легче понять по отношению к другим концепциям. При этом абстрактные понятия понимаются на основе взаимосвязей с конкретными понятиями. Как в когнитивной метафоре, так и в когнитивной метонимии наблюдается, что конкретные понятия лежат в основе познания абстрактных, сложных понятий. При этом более ярко прослеживается взаимодействие чувственного и ментального познания.

Ключевые слова: метонимия, когнитивная метонимия, номинация, национальное восприятие, релятивизм, первичное значение, производное значение.

Abstract. This article uses examples to illustrate the reflection of national thinking in the cognitive metonymy of the Uzbek language. The article introduces the term cognitive metonymy for the first time and explains its essence. It reveals that cognitive metonymy also reflects the systematic knowledge of the universe by language speakers. In cognitive metonymy, abstract concepts are easier to understand in relation to other concepts. Abstract concepts are understood based on their relationships with concrete concepts. In both cognitive metaphor and cognitive metonymy, it is observed that concrete concepts are the basis for understanding abstract and complex concepts. In this process, the interaction between sensory and mental cognition is more pronounced.

Keywords: metonymy, cognitive metonymy, nomination, national perception, relativism, primary meaning, and derived meaning.

Metonimiya tilshunoslikda nom ko'chish usullaridan biri sifatida talqin qilinadi. "Bir predmetning, belgining, harakatning nomi boshqasiga o'xshashlik asosida emas, balki o'zaro bog'liqlik asosida ko'chirilishi metonimiya yo'li bilan ko'chirish deyiladi (yunoncha metonimia – "qayta nomlash"). Masalan, dasturxon leksemasi 'ovqatlanish uchun yoziladigan buyum'ni anglatadi; bu leksema bilan ovqatning o'zi, "dasturxonga qo'yiladigan noz-ne'mat" ham bildiriladi [Rahmatullayev, 2006: 53]. Sh. Rahmatullaevning mazkur ta'rifida ham metonimiya terminining so'zma-so'z tarjimai qayta nomlash ekanligi qayd qilingan.

Aslida esa, terminning so'zma-so'z ma'nosi lisoniy hodisaning mohiyatini yoritib bera olmaydi. Zero, qayta nomlash umuman boshqa hodisa bo'lib, nomi mavjud narsaning qaytadan, ikkinchi marta nomlashidir. Qayta nomlash neologizmlar va arxaizmlar o'rtasida, tasviriy ifoda, metaforada, laqablarida yorqin aks etadi. Soddaroq tushuntirilgan bo'lsak, avval paxta deb nomlangan o'simlik keyinroq oq oltin deb, ayyor leksemasi bilan nomlangan belgi tulki leksemasi bilan, G'ulom Aminjonovich Alimovning Shuhrat taxallusi bilan nomlanishi qayta nomlashdir. Bu qayta nomlash jarayonining metonimiyaga umuman aloqasi bo'lmay, shunchaki terminning ma'nosi bilan hodisaning mohiyatini aralashtirish to'g'ri emas.

Metonimiyaning asl mohiyati bir narsaning nomi ikkinchi bir narsaga o'zaro aloqadorlik asosida ko'chishdir. Ushbu jarayonning o'ziga xosligini, metaforadan farqini quyidagi chizmada aks ettirish mumkin:

Metafora

Chizmaga e'tibor berilsa, metaforada bir-biridan uzoq obyektlar bitta nom bilan nomlansa, metonimiyada esa bir-biri bilan aloqada bo'lgan obyektlar bitta so'z bilan nomlanadi. Metonimiya metaforadan tubdan farq qiladi va u sinekdoxaga yaqin turadi. Qism va butun munosabati ham aslida aloqadorlikning bir ko'rinishidir.

Metonimiya yo'li bilan ko'chirishning asosiy ko'rinishlari:

1. Bir predmetning nomi shu predmetdagi boshqa bir predmetga ko'chiriladi: *bosh* (kishi organizmining bo'yindan yuqori qismi) – *bosh* (miya: *Boshim og'ridi*), *ich* (ichki tomon) – *ich* (qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolar: *Ichim og'ridi*) kabi.

2. Bir predmetning nomi shu predmetga asoslangan o'lchov birligining nomi bo'lib xizmat qiladi: *kun* (quyosh) – *kun* (sutkaning yorug' qismi), *oy* (yerning yo'ldoshi) – *oy* (yilning o'n ikkidan bir qismi) kabi. Ba'zida teskari holat ham yuz beradi.

3. Bir predmetning nomi shu predmet asosida hosil bo'ladigan predmetga ko'chiriladi: *til* (nutq a'zosi) – *til* (nutq), *choy* (o'simlik) – *choy* (ichimlik), *dam-* (nafas, havo) – *dam* (tinim, vaqt, daqiqa) kabi.

4. Belgining nomi shunday belgisi bor predmetga ko'chiriladi: *ko'k* (rang nomi) – *ko'k* (ko'kat), *kir* (iflos) – *kir* (ifloslangan yoki yuvilgan kiyim-kechak), *yupqa* (qalinning aksi) – *yupqa* (taom nomi), *chuqur* (sayozning aksi) – *chuqur* (o'ra) kabi.

I z o h. Bu bandedagi holat metafora yo'li bilan ko'chirishga o'xshash, lekin farqli: metafora yo'li bilan ko'chirishda bir predmetdagi belgining nomi boshqa predmetdagi belgiga ko'chiriladi (*oq qog'oz-* – *oq gvardiya-* kabi), metonimiya yo'li bilan ko'chirishda esa belgining nomi predmetga ko'chiriladi (*oq-* rang nomi → *oq* - predmetning nomi: *ko'zning oqi* kabi).

5. Predmetning nomi shu predmetning belgisiga ko'chiriladi: *bosh* (odanning boshi) - *bosh* (bosh farzand, bosh vazir).

6. Harakatning nomi shu harakat natijasida hosil bo'ladigan predmetga ko'chiriladi: *atala- atala* kabi.

7. Tana a'zosining nomi u bilan bog'liq predmetga ko'chiriladi: tomoq (ovqat o'tadigan a'zo) - tomoq (ovqat).

8. Narsaning nomi uning vazifasiga ko'chiriladi: ko'z (a'zo) - ko'z (nazar) [Xakimova, 2025: 87].

Metonimiyaning ham lisoniy va nutqiy turlari mavjud. Semantik strukturada mavjud, lug'atlarda qayd qilingan ma'nolar lisoniy metonimiya asosida shakllangan bo'lsa, nutqda gapdagi biror so'zni tushurish natijasida hosil bo'lgan, kontekstdan tashqarida bu ma'nolarni anlatmasa, ya'ni muayyan ma'no semantik strukturada mavjud bo'lmasa bu nutqiy metonimiyadir. Quyidagilarni nutqiy metonimiyaga misol qilish mumkin: *Navoiyni o'qidim, butun zal turdi, mahalla rozi bo'lmadi* kabi.

So'nggi paytlarda tilshunoslikda til hodisalariga kognitiv yondashish ustuvorlik qilayotgani hammaga ma'lum. Bugungi kunda kognitiv metafora nazariyasi yaratilgan bo'lib, uning kognitiv asosi, turlari, lug'ati aniqlandi. Lekin hali tilshunoslikda kognitiv metonimiya tushunchasi mavjud emas. Biz ushbu maqolamizda ilk bora "kognitiv metonimiya" terminini qo'lladik.

Ammo metonimiyaga kognitiv yondashuv tilshunoslikda anchadan beri mavjud bo'lib, kognitiv metonimiya ham kognitiv metafora kabi bilishning fundamental usuli va olamni anglashning yo'li. Bilishning bu usuli mental tuzilmadagi metonimik konseptlar asosida shakllanadi. Ya'ni bunda bir konseptual mohiyat unga aloqador boshqa mohiyat orqali anglanadi.

Kognitiv metonimiya oddiy metonimiyadan nimasi bilan farqlanadi degan savol tug'ilishi tabiiy. Metonimiyaning har qanday turi orqali olamning bir bo'lagini bilish jarayoni mavjud bo'ladi. Bu jarayonda bir noma'lum mohiyat unga aloqador ikkinchi ma'lum aloqador mohiyat orqali anglanadi hamda nomlanadi. Masalan, til egalari avvaldan nomlangan oy leksemasi asosida shakllangan o'lchov birligini anglagan va nomlagan. Bunda "vaqt" semantikasiga ega "oy" tushunchasiga osmon jismi bo'lgan oy predmetining aloqasi mavjud ekanligi, bu haqidagi til egalari konseptual bilimlari asos bo'lgan. Yoki o'zbek xalqining kundalik hayotidagi eng ko'p ishlatiladigan choy ichimligining nomi uning tayyorlanishi asos bo'lgan quruq choydan olingan bo'lib, quruq choydan choy ichimligi tayyorlanadi degan oddiy bilim asosida yangi so'z emas, balki metonimik ma'no shakllangan. Demak, har qanday lisoniy metonimiyada til egalari bilimlari aks etadi.

Biz metaforada bo'lgani kabi metonimiyani ham oddiy va kognitiv turlarga ajratdik. Oddiy metonimiyada bir mohiyat unga aloqador boshqa bir mohiyat bilan

anglanadi, nomlanadi. Lekin bunda ikkinchi nomlangan obyekt hissiy bilish orqali anglanadi va jarayonning asosiy maqsadi nomlash bo'ladi. Ya'ni ko'rish, eshitish, hid, ta'm bilish, teri orqali bilishda biz mohiyatni osonroq anglaymiz va bunday holatda metonimiya bilishdan ko'ra ko'proq nomlash vazifasini bajaradi. Masalan, yuqorida ko'rganimiz choy leksemasining semantik strukturasi shakllanishida oddiy metonimiya amalda bo'lgan. Zero, o'simlikning muayyan turi ham, uning bargidan tayyorlanadigan quruq va qadoqlangan predmet ham, undan tayyorlangan suyuqlik ham bevosita kuzatishda berilgan. Bu voqeliklarni anglash ong uchun qiyin emas. Lekin gnoseologik mohiyat sanalgan tushunchalarni bilish ong uchun qiyin ekanligi ma'lum [Xakimova, 2019: 30-31]. Abstrakt murakkab tushunchalarni millat tomonidan o'xshash deb topilgan konkret tushunchalarning andozasi orqali bilish kognitiv metaforaning mohiyati sanalsa, abstrakt murakkab tushunchalarni unga aloqador tushunchalar orqali bilish kognitiv metonimiyaning mohiyatidir.

O'zbek tilida mavjud bo'lgan *qismat, taqdir* kabi mavhum tushunchalarning *peshona* leksemasi bilan ifodalanishi ana shu kognitiv metonimiya hodisasiga misol bo'la oladi. *Peshona* so'zining birinchi – bosh ma'nosi inson yuzining qoshdan soch chiqadigan chegaragacha bo'lgan qismidagi tana a'zosini bildirsa, ikkinchi – hosila ma'nosida u taqdir, qismat kabi mavhum tushunchalarni ifodalaydi. Mazkur semantik ko'chishning sababi diniy-ma'naviy tasavvurlar bilan bog'liq bo'lib, an'anaviy e'tiqodlarga ko'ra, inson taqdiri uning peshonasiga yozilgani haqidagi qarash asosida shakllangan. Bu haqda "Musnadi Ba'zor"da Umar ibn Roziyallohu Anhu rivoyatida : Biz taqdiringizga(peshonangizga) risq, ajal, amal va baxtni yozdirdik" deyiladi hadislardan birida. "Qur'oni Karim"ning "Hadid" surasi 22-oyati, "Al-an'am" surasi 6-oyatida taqdirning yozilishi tilga olingan . Demak, *peshona* – taqdir yozilgan joy sifatida idrok etilgan va bu orqali u taqdirning ramziy belgisi sifatida nom sifatida ham ishlatila boshlagan. Bu holatda peshonaning o'zi emas, balki undagi yozuv – ya'ni taqdir nazarda tutiladi. Shu tariqa, aniq bir jisimiy obyekt nomi mavhum tushunchaga aloqadorlik asosida ko'chirilgan bo'lib, bu kognitiv metonimiyaning yaqqol namunasidir.

Kognitiv metonimiya oddiy metonimiyadan farqli ravishda, faqatgina tashqi yoki shakliy aloqadorlik asosida emas, balki xalqning tafakkuri, dunyoni idrok etish usuli, madaniy, diniy va tarixiy tajribasi asosida shakllanadi. Ya'ni bu turdagi nom ko'chish jarayoni faqat til birliklari o'rtasidagi yaqinlik , insoniyat tafakkurining ma'naviy, bilish darajasi bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

Kognitiv metonimiya yuzaga kelishida quyidagi uch asosiy omil muhim ahamiyat kasb etadi:

1. **Bosh ma'no va hosila ma'no o'rtasidagi aloqaning mavjudligi** – tilshunoslikda bu, odatda, denotativ yoki yaqinlik asosida izohlanadi.

2. **Bosh ma'noning aniq, hosila ma'noning esa mavhum bo'lishi** – ko'pincha konkret tana a'zosi nomi mavhum psixik, ijtimoiy yoki falsafiy tushunchani anglatuvchi vosita sifatida ishlatiladi.

3. **Ma'no ko'chishida kognitiv bilimlarning ishtiroki** – bu omil xalq tafakkurida shakllangan diniy e'tiqodlar, falsafiy dunyoqarashlar, tarixiy tajriba va tibbiy bilimlarga tayangan holda namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan kognitiv metonimiya tilda yuz beruvchi chuqur semantik jarayon bo'lib, u til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro aloqani yoritishda muhim ilmiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi.

1-jadval

Avval o'zlashtirilgan a'zo	Peshona	Taqdir	Keyin o'zlashtirilgan a'zo
Tushunilishi oson, bevosira kuzatishda berilgan narsa			Tushunilishi qiyin, bevosita kuzatishda berilmagan tushuncha
Aniq			Mavhum
Fiziologik bilish			Diniy falsafiy
Taqdirning peshonaga yozilishi (kognitiv metonimiya)			

O'zbek xalqining qadimiy tibbiy bilimlari, ayniqsa, xalq tabobati va Abu Ali ibn Sino, Galen kabi mutafakkir tabiblar nazariyasi asosida tananing muvozanati to'rt xil hayotiy suyuqlik (xilt)ga bog'liq deb qaralgan: qon (dam), sariq o't (safro), qora o't (savdo) va balg'am (balgam). Ushbu tasnifga ko'ra, tanadagi sariq o't yoki zarda miqdorining ortishi inson ruhiy holatiga bevosita ta'sir qiladi: g'azabning kuchayishi, jizzakilik, yurak urishining tezlashuvi, yuzning qizarishi, og'izda achchiq ta'm, ko'ngil aynishi kabi belgilar kuzatiladi.

Ana shu xalq tajribasi va tibbiy bilimlar asosida o'zbek tilida *zarda* leksemasining metonimik ma'nosi shakllangan bo'lib, u "g'azab", "jahl" singari holatlarni ifodalashda ishlatiladi: zarda bilan gapirmoq, zarda qilmoq, zarda bilan qaramoq, zardasi yomon kabi birikmalar bunga misoldir.

O'zbek xalqidagi tibbiy bilimlarga asoslanib o't suyuqligi (zarda, safro) azal inson uchun muhim sanalgan. Azaldan inson g'azabini nazorat qiluvchi a'zo sifatida qaraladi. Abu Ali Ibn Sino, Galen va boshqa tabiblarning nazariyasiga ko'ra, inson

tanasida 4 suyuqlik (xilt) bor: 1) Qon (dam), 2) Sariq o't (safro), 3) Qora o't (savdo), 4) Balg'am (balgam). Agar Sariq o't (safro) ohsa: Inson tez jizzaki, g'azabli, o'zgaruvchan bo'ladi, yuz qizaradi, yurak urishi tezlashadi, ko'ngil aynishi, achchiq tupik, og'izda quruqlik bo'ladi. Xalqdagi shu kognitiv bilimga asoslanib, aytish mumkinki, tanada zardaning ko'payishi insonda jahl, g'azab, jizzakilikni kuchaytiradi. *Zarda bilan qaramoq, zarda bilan gapirmoq, zarda qilmoq, zardasi yomon* kabi birliklarda qo'llangan *zarda* so'zi metonimik ma'no ko'chish asosida "jahl", "g'azab" ma'nolarini ifodalamoqda, xalqning kognitiv, tibbiy bilimlariga asosan zardaning bevosita jahlni nazorat qilishidan kelib chiqib bu holatni kognitiv metonimiya deb nomlashimiz mumkin.

2-jadval

Avval o'zlashtirilgan a'zo	Zarda	Jahl, g'azab	Keyin o'zlashtirilgan tushuncha
Tushunilishi oson, bevosira kuzatishda berilgan narsa			Tushunilishi qiyin, bevosita kuzatishda berilmagan tushuncha
Aniq			Mavhum
Fiziologik bilish			Aqliy bilim
Zarda miqdorining g'azab oshishiga bog'liqligi (kognitiv metonimiya)			

Xulosa qilib aytganda, metonimiyada til egalarining olam haqidagi bilimlari, xususan, mohiyatlarning bir-biri bilan bog'liq tizimli konseptual asoslari aks etadi. Kognitiv metonimiyada abstrakt tushunchalari boshqa tushunchalar bilan aloqadorlikda osonroq anglanadi. Mazkur aloqadorliklar esa til egalarining olam haqidagi konseptual bilimlari asosida mavjud bo'ladi.

Bir nom ostida umuman boshqa-boshqa voqeliklarning umumlashtirish inson tafakkuri va tilini ixchamlashtirish yo'lidagi asosiy usullaridan biri bo'lsa, har bir millatning olam va uning xususiyatlarini o'ziga xos birlashtira olishi tahsinga loyiqdir. Konseptual metafora orqali shakllangan ma'no taraqqiyotiga nazar tashlasak, unda bir belgi ostida nomlanayotgan tushunchalar bir-biridan mutlaqo farq qiladi. Kognitiv metonimiyada esa olamdagi aloqadorliklar, til egalarining tizimli bilimlari aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:**Kitoblar va kitoblardan boblar**

1. Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. –Тошкент: Mumtoz so'z, 2017. – Б. 119-120.

2. Миртожиев. М. Семасиология. – Тошкент, 2010. – 288 б.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent: Universitet, 2006. – В 53. 204.
4. Хажиев С.К. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар: Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 2007
5. Хакимова М. Semasiologiya. - Toshkent, 2025. -150 b.
6. Хакимова М. Ўзбек тилида абстракт номлар семантикаси. - Тошкент, 2019.
7. Khakimova M. The human factor in the formation of abstract vocabulary. // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 2021. № 11. - P. 124-126.
https://www.researchgate.net/publication/358051475_The_human_factor_in_the_formation_of_abstract_vocabulary?sg%5B0%5D